

Control y telemanipulación a distancia de un sistema multivariable

Ernesto Cornieles¹, Germán Gutiérrez², Jacobo Ramírez³

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela. Apartado 10259 Tele-Fax:+58-261-7598753
E-mail: ¹ecornieles@luz.edu.ve, ²gergutierrez@luz.edu.ve, ³jramirez@luz.edu.ve.

Recibido: 16-05-2014 Aceptado: 25-09-2015

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo, la manipulación a distancia vía Internet de elementos e instrumentos electromecánicos, hidráulicos y electro neumáticos de un proceso industrial en tiempo real. En general este tipo de manipulación los usuarios pueden acceder a sistemas, laboratorios y a bancos de prueba. Diversos algoritmos nos permiten realizar el estudio comparativo de diferentes técnicas de ajustes de los controladores para un sistema multivariable, que en este caso es nuestra investigación. En el desarrollo de la investigación se ha puesto en marcha un banco de prueba para el control de nivel y temperatura de un tanque de agua. La estructura del sistema de control multivariable se ha implementado con la ayuda del software LabView®. Esta estructura utiliza dos(2) lazos de control: un lazo de control para la regulación de nivel y otro lazo para la regulación de la temperatura. Un desacoplador estático se ha implementado y permite minimizar las interacciones entre los dos(2) lazos de control, la acción de control y las variables a controlar. La metodología empleada permite la telemanipulación del estudiante o el usuario del sistema real, en este caso de un banco de prueba hidráulico donde existen equipos e instrumentos de prototipos industriales. Esta metodología permite constituir el aula de clase clásica en un laboratorio virtual utilizando la red Internet que permite minimizar la utilización de costosos equipos para una gran cantidad de estudiantes, es importante señalar que el banco de prueba se puede acceder desde cualquier sitio, constituyendo una novedad, el sitio virtual. Los resultados permiten concluir que la manipulación a distancia ha permitido con éxito la posibilidad de utilizar Internet como medio de aprendizaje y enseñanza de la Ingeniería de Control

Palabras clave: Tiempo real, banco de prueba, sistema multivariable, LabView®

Control and remote accessing of a multivariable system

Abstract

This paper concerns synchronous remote accessing of electro-mechanical, electro-pneumatic or hydraulic devices as well as the control of industrial process in real time and from via the Internet network. An experimental workbench is designed to complete teaching of continuous and discrete control. Users, students or professors can reach the laboratory facilities to participate to one or several manipulations of laboratory work or use the system from afar to get any help about the course material. Using this laboratory, we tested a certain number of algorithms that permitted us to do a comparative survey of different techniques of multivariable system controllers. The workbench allows the regulation of the level and the temperature of a water reservoir in real time. The structure of the multivariable control system was implemented using LabView® software. This structure uses two control loop. The first is for the regulation of level and second for the regulation of temperature. A static decoupling was also